

Vereinsordnung zur Publikation von wissenschaftlichen Arbeiten des WüSpace e. V.

Mit Beschluss des Vorstands ist in Kraft getreten:

§ 1

Wissenschaftliche Veröffentlichungen als Vereinsziel

(1) Die Veröffentlichung wissenschaftlicher Erkenntnisse trägt zur Verwirklichung des in § 2 der Satzung festgelegten Zwecks des Vereins bei und wird aktiv durch Maßnahmen des Vorstands und der Projekte angestrebt.

(2) Ein offener Zugang zu den im Verein erzeugten wissenschaftlichen Veröffentlichungen (Open Access) sowie offene wissenschaftliche Prinzipien (Open Science) sind, wo immer möglich, umzusetzen.

§ 2

Erzeugnisse

(1) Erzeugnisse im Sinne dieser Vereinsordnung sind sämtliche Formen von zitierbaren Veröffentlichungen, die im Rahmen der Vereinsarbeit oder verwandten Aktivitäten entstehen.^[1]

(2) Davon ausgenommen sind der Webauftritt und andere in die Definition fallende Veröffentlichungen des Vereins, deren primäres Ziel die Öffentlichkeitsarbeit ist.

§ 3

Autor*innen

Autor*innen im Sinne dieser Vereinsordnung sind sämtliche Personen, die an Erzeugnissen im Sinne des § 2 in erschaffender Rolle mitgewirkt haben.

§ 4

Veröffentlichungen in Journals und auf Konferenzen

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Vereins werden, soweit möglich, in peer-reviewte Fachzeit-

schriften oder im Rahmen von Fachkonferenzen veröffentlicht.

§ 5

Eigene Veröffentlichung

(1) Sollte eine unmittelbare Veröffentlichung nach § 4 aus praktischen Gründen nicht realisierbar oder aus anderen Gründen nicht erstrebenswert sein, besteht die Möglichkeit einer eigenen Veröffentlichung.

(2) Voraussetzung ist, dass das Erzeugnis mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt:

1. die Veröffentlichung des Erzeugnisses ist von wissenschaftlichem Wert;
2. eine langfristige öffentliche Archivierung des Erzeugnisses ist von öffentlichem Interesse;
3. eine Zitierbarkeit des Erzeugnisses ist von internem oder öffentlichem Interesse.

(3) Vor der Veröffentlichung müssen alle beteiligten Autor*innen ihre schriftliche Zustimmung zur Übertragung der Nutzungsrechte an den Verein geben.

(4) Eigene Veröffentlichungen werden auf Zenodo^[2] veröffentlicht.

§ 6

Kurator*innen

(1) Die eigenen Veröffentlichungen gemäß § 5 werden durch Kurator*innen verwaltet.

(2) Die Kurator*innen sind für die Einhaltung formaler Kriterien verantwortlich und unterstützen die Autor*innen bei ihrer Einhaltung. Primäres Ziel ist dabei die Ermöglichung der Veröffentlichung.

(3) Für eine inhaltliche Bewertung der eingereichten Arbeiten können Kurator*innen eigenständig Reviewer*innen gemäß § 8 einsetzen.

^[1]Verwandte Tätigkeiten können bspw. Seminar- oder Abschlussarbeiten, die mit den Vereinsprojekten zusammenhängen, beinhalten.

^[2]Online unter <https://zenodo.org>

(4) Die Kurator*innen sind für die Verwaltung der wuespace-Zendono-Community^[3] verantwortlich. Sie sind eigenständig verantwortlich für die Veröffentlichung von Erzeugnissen auf Zendono.

(5) Kurator*innen können nicht über die Veröffentlichung von Arbeiten, bei denen sie Autor*in sind, verfügen. Von dieser Regelung kann in Ausnahmefällen für einzelne Erzeugnisse durch Vorstandsbeschluss abgewichen werden.^[4]

(6) Die Kurator*innen sind in ihrer Tätigkeit an die Vorgaben der Satzung, Vereinsordnungen sowie an Weisungen des Vorstands gebunden.

§ 7

Amtszeit von Kurator*innen

(1) Kurator*innen werden durch Beschluss vom Vorstand oder der Mitgliederversammlung ernannt.

(2) Voraussetzung ist die aktive Vereinsmitgliedschaft und eine formlose Versicherung, nach bestem Wissen und Gewissen den Vorgaben entsprechend zu arbeiten.

(3) Die Amtszeit endet mit Rücktritt oder auf Beschluss des Vorstands oder der Mitgliederversammlung.

§ 8

Reviewer*innen

(1) Reviewer*innen sind Fachexpert*innen, die inhaltliche Peer-Reviews von Erzeugnissen durchführen und Empfehlungen aussprechen.

(2) Die Reviewer*innen übermitteln ihr Feedback an die Kurator*innen und arbeiten auf Anfrage möglicherweise mit den Autor*innen zusammen, um bei der Integration des Feedbacks zu helfen. Es liegt in der Verantwortung der Kurator*innen, das Feedback in den Veröffentlichungsprozess auf konstruktive Weise einzubeziehen.

(3) Interne Peer-Reviews erfolgen wohlwollend und haben das Ziel, die Autor*innen bei der angestrebten Veröffentlichung zu unterstützen.

(4) Kurator*innen können Reviewer*innen eigenständig für eingereichte Erzeugnisse in den Peer-Review-Prozess einbeziehen und einladen.

§ 9

In-Kraft-Treten

(1) Die Vereinsordnung tritt durch den Vorstandsbeschluss zum 23.11.2023 in Kraft.

(2) Gemäß § 10 Absatz 1 der Satzung ist sie bei der nächsten regulären Mitgliederversammlung zu genehmigen.

^[3]Online unter <https://zenodo.org/communities/wuespace>

^[4]Der Zweck der Ausnahme ist es, Deadlocks zu vermeiden, in denen bspw. sehr viele Vereinsmitglieder in der Erstellung eines Erzeugnisses in Autor*innen-Rolle involviert waren und ein*e unabhängige*r Kurator*in deshalb nicht vorhanden ist.